

KRIMINALISTIKADA HID (ODOROLOGIK) MANBALARINI TOPISHDA VA ANIQLASHDA HID BILISH VOSITASIDAN FOYDALANISH

Yo'Ichixonova Sadoqatxon Abdumajit qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10056937>

Annotatsiya: mazkur maqola doirasida hid manbalarini topishda hamda ularni aniqlashda foydalaniladigan hid bilish vositalari tahlil qilindi. Hid bilish vositalari muayyan turlarga klassifikatsiyalanishi bayon etildi. Hid bilish vositalari qo'llaniladigan holatlar va vaziyatlar bayon etildi.

Kalit so'zlar: hid manbalari, odorologiya, hid bilish vositalari, kriminalistik tavsiya, hid (odorologik) izlari.

So'nggi yillarda jinoyatlarning turi va sodir etilish mexanizmlarining o'zgarib borishi kriminalistlardan jinoyatlarni ochish va tergov qilishda yangi-yangi metodlarni qo'llashni talab qilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar faolyatining samaradorligini yanada oshirish, dastlabki tergov faolyatining sifatini, uning tashkiliy-taktik va texnik xususiyatlarini oshirish uchun, jinoyatchilik bilan samarli kurashishga imkon beradigan, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini o'zida jamlagan, yangi kriminalistik metodlarni amalyotga joriy qilish kabi kriminalistik tavsiyalarni amalyotga tadbiiq etish lozim.

Dalillarni aniqlash va to'plashdagi muammolar va qiyinchiliklar jinoyatchilikka qarshi kurashda dalillarni to'plashning yangi metodlarni amalyotga joriy qilish zaruratining yana bir sabablaridan biri hisoblanadi.¹ Dalillarni to'plash va mustahkamlashning yangi metodlaridan biri odam hid izlaridir.

Odam hid izlari u bo'lgan joylarda va tegingan narsalarda qolib ketadi. Ushbu hid izlarini osonlikcha yo'qotib ham bo'lmaydi. Shundan kelib chiqsak, hodisa sodir bo'lgan joydagi hid izlarini tahlil qilish orqali jinoyatning tub mazmunini aniqlash mumkin. Hodisa sodir bo'lgan joyda odamning har qanday xatti-harakati natijasida hid izlari qoladi. Jinoyat qanchalik puxtalik bilan tayyorlanmasin, jinoyatchi ushbu izlarni qanchalik yo'qotishga urinmasin hodisa sodir bo'lgan joyda hid izlari qoladi.²

Ushbu hidlarda saqlangan ma'lumotlardan jinoyatlarni ochishda samarali qo'llash mumkin. Jinoyatlarni ochishda nafaqat ko'rinadigan va seziladigan, balki ko'rinmas va inson sezgi a'zolari yordamida aniqlash qiyin bo'lgan izlar ham qo'llanilishi mumkin. Buning ustiga hozirgi vaqtda bosqinchilik ko'rinishidagi jinoyatlarning ko'payishi, buyurtma asosida sodir qilinadigan og'ir jinoyatlarni tergov qilish muammolari mavjud. Chunki bunday jinoyatlarga jinoyatchilar oldindan tayyorgarlik ko'rib amalga oshiradilar va shuning uchun ushbu jinoyatlardan dalil sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyolar qolishi ehtimoli juda ham past. Bundan tashqari, an'anaviy metodga aylanib ulgurgan trassologik izlarni (barmoq, qo'l, shina va shu kabi boshqa ashyolar izlari) yaroqli holatda aniqlash kamaymoqda. Shuning uchun ham jinoyatlarni tergov qilishda hid izlarini roliga qiziqish ortib bormoqda, chunki bu izlarni yo'q qilish va niqoblash qiyin.

¹ Мавлюдов, А. К. Применение служебно-розыскных собак при осмотре места происшествия, поиске подозреваемых, орудий преступлений / А. К. Мавлюдов // Вестник Саратов. гос. акад. права. – 1997. – № 2. – С. 81–87.

² Разумов, Э. А. Следы запаха / Э. А. Разумов, Н. П. Молибога // Осмотр места происшествия: методика и тактика. – Киев, 1994.

Hid bu tirik organizmlar hujayralaridan doimiy ajralib turadigan, o'ziga xos tuzilishga ega bo'lgan modda. Odam qayerda bo'lmasin, o'zidan hid izlari qoldiradi. Individual hid izlari tashuvchilari odam uzoq yoki qisqa muddat kiygan yoki foydalangan shaxsiy kiyim va buyumlar hisoblanadi.

Kriminalistik odorologiya hid izlarining paydo bo'lish qonuniyatlari va mexanizimini o'rganadigan, jinoyatlarni tergov qilish jarayonida to'plangan hid izlarini tadqiq qilish, identifikatsiyalash, hid izlarini aniqlash, saqlash metodlarini ishlab chiqadigan kriminalistik texnikaning bir bo'limi hisoblanadi. Kriminalistik odorologiya jinoyatchining shaxsnini aniqlash, jinoyatning qanday sodir qilinganligi haqidagi farazni shakllantirishga imkon beradi. Lekin hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida inson hid izlarini tadqiq qilish orqali jinoyatlarni aniqlashga imkon beradigan laboratoriyalar mavjud emas. Ushbu turdagi laboratoriyalar MDH davlatlari orasida Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Belarus Respublikasi va qo'shni Qozog'iston Respublikalarida mavjud va samarali faolyat olib bormoqda.

Hid manbalarini topishda va aniqlashda odatda uch xil hid bilish vositasidan foydalaniladi.³

1. Itlarning hid bilish qobiliyatidan foydalanish:

- ❖ murdalarni va ularning qismlarini qidirishda; tabiiy ofatlar, avariya sodir bo'lgan hududlarda odamlarni qidirishda; tovlamachilik maqsadida odamlarni o'grilash bilan bog'liq jinoyatlarni ochishda;
- ❖ hodisa sodir bo'lgan joyda jinoyatchining hid izlarini, biror quroldan o'q uzilganligini yoki jinoyatchining izlarini aniqlashda;
- ❖ chegaradagi bojxona punktlarida, aeroportlarda, temiryo'l vokzallarda narkotik, portlovchi, kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarni aniqlashda va izlashda; ma'lum bir hudud yoki turar joyda qidiruv ishlari olib borishda; shaxslarni, transport vositalarini, yuklarni va boshqa obyektlarni tekshirishda; jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik, tezkor-qidiruv va boshqa maxsus tadbirlarda;
- ❖ jinoyatchi tomonidan yashirilgan shaxsiy yoki o'g'rilangan buyumlarni qidirishda;
- ❖ qurol-yarog'lar, o'q-dorilar, portlovchi moddalarni yuqorida ko'rsatilgan joylarda, shuningdek, minalashtirilgan turar joy, ma'muriy binolar, samalyotlar, poyezdlar, paraxodlar va boshqa transport vositalaridan qidirishda;
- ❖ hodisa sodir bo'lgan joyda gumon qilinuvchining shaxsiy izlari aniqlanganda; hodisa sodir bo'lgan joyda yoki tintuv o'tkazilyotgan joyda jabrlanuvchining buyumlariga o'xshash ashyolar topilganda; olingan hid namunalari bo'yicha odorologik tadqiqotlar o'tkazishda;

2. Asboblardan foydalanish metodi:

- ❖ ommaviy zaxarlanishga, avariya sabab bo'lishi mumkin bo'lgan moddalarning monohidlarini yoki jinoyat sodir etish maqsadida tayyorlangan moddalarni (nerv hujayralarini falajlantiruvchi, oshqazon-ichak faolyatini ishdan chiqaruvchi, psixotrop va boshqa moddalar) aniqlashda va qidirishda;⁴
- ❖ xavfli kimyoviy, farmasevtik moddalar ishlab chiqaradigan zavodlarda profilaktik maqsadlarda; aeroport, bojxona punktlari, vokzallar va boshqa muhim ahamiyatga ega bo'lgan joylarda;

³ Гордеев, С. Б. Криминалистическое исследование запаховых следов: учебное пособие / С. Б. Гордеев. – Владивосток, 2011. – 84 с.

⁴ Терентьева, Я. О. Роль и значение одорологической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений / Я. О. Терентьева // . – 2015. – № 3. – С. 35.

- ❖ jinoyatlarni ochish yoki oldini olishga qaratilgan tezkor-qidiruv tadbirlarida;
- 3. Inson hid bilish qobiliyatidan foydalanish:**
- ❖ tezkor-qidiruv, tergov harakatlarida mutahassis-degustator (hidlab, ta'tib korish orqali moddaning mansubligini aniqlaydigan odam, asosan spirtli ichimliklarni aniqlashda ishtirok etadi) tomonidan hid manbalari aniqlashda;⁵
- ❖ hodisa sodir bo'lgan joyni tekshirishda, tintuv yoki boshqa tergov harakatlarini o'tkazishda, agar o'sha joyda inson hid bilish qobiliyati aniqlay oladigan hidlar mavjud bo'lganda.⁶ Masalan, bunday hidlarga atir, odekolon, dezodorant, spirt, benzin, kerosin, tabiiy gaz, chirish, achish oqibatida hosil bo'lgan hidlarni misol qilib keltirish mumkin. Yana shuni ham takidlash kerakki, hodisa sodir bo'lgan joyda aniqlangan hid chiqaruvchi buyumlar aniq bir hidning mavjud ekanligini tasdiqlash uchun yetarli darajadagi usullar bilan namuna sifatida olinishi lozim;
- ❖ tezkor-qidiruv, tergov harakatlarida mutahassis-degustator (hidlab, ta'tib korish orqali moddaning mansubligini aniqlaydigan odam, asosan spirtli ichimliklarni aniqlashda ishtirok etadi) tomonidan hid manbalari aniqlashda;⁷

Yuqorida aytilganlarga yana bir juda ham samarali hid tuzog'i deb nomlanadigan usulni qo'shish mumkin. Bunda jinoyat sodir qilinishi mumkin deb taxmin qilingan yoki sodir etilishi aniq joyga maxsus hidli modda sepib qo'yiladi va shu hid asosida jinoyatchini topish juda ham oson bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlardan har biri tezkor-qidiruv tadbirlari vazifalarini bajarishga, jinoyat versiyasini tekshirishga yoki yaratishga, dalillarni to'plashga, jinoyatni tergov qilish yo'llarini aniqlashga yordam beradi.

References:

1. Салтевский, М. В. Криминалистическая одорология / М. В. Салтевский. — Киев, 2000. — 68 с.
2. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р. С. Белкин. – М., 1988.
3. Федоров, Г. В. Одорология: запаховые следы в криминалистике / Г. В. Федоров. – Минск, 2000.
4. Щепина, И. В. Современные средства идентификация человека / И. В. Щепина // Современные проблемы правотворчества и правоприменения: материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Иркутск, 2016. – С. 397–401.
5. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р. С. Белкин. – М., 1998.
6. Разумов, Э. А. Следы запаха / Э. А. Разумов, Н. П. Молибога // Осмотр места происшествия: методика и тактика. – Киев, 1994.

⁵ Панфилов П. Б. Основные принципы обеспечения достоверности исследований запаховых следов человека с использованием собак-детекторов в судебной экспертизе / П. Б. Панфилов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 264 с.

⁶ Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р. С. Белкин. – М., 1998.

⁷ Панфилов П. Б. Основные принципы обеспечения достоверности исследований запаховых следов человека с использованием собак-детекторов в судебной экспертизе / П. Б. Панфилов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 264 с.

7. Мавлюдов, А. К. Применение служебно-розыскных собак при осмотре места происшествия, поиске подозреваемых, орудий преступлений / А. К. Мавлюдов // Вестник Саратов. гос. акад. права. – 1997. – № 2. – С. 81–87.

